

This article intends to study the Kypchak Turkish words in the manuscript "Kitabu bulgatil mushtak fi lugatat turk val qifchak" which have not yet been studied by Uzbek scholars, by comparing them with the Uzbek language and analyzing them linguistically.

Key words: qifchak- turkic, linguistic analysis, metateza, phonetics, lexics.

Turkiy xalqlar ildizi juda qadim tarixga borib taqaladi. Qadimiy qo'lyozma matnlarni o'rganish chog'ida shu narsa ma'lum bo'ladiki, hozirgi kunda qo'llanilayotgan turkiy tillar oilasiga kiruvchi ko'plab tillar, xususan, o'zbek tilining asosida qadimiy qo'lyozmalar tilining turli jihatlari xususan, til tuzilishlari, o'zak va qo'shimchalar aynan saqlanib qolganligini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqotning muhim jihatlari yana biri til nuqtayi nazaridan Oltin O'rda davri yozishmalari yetarlicha o'rganilmagan¹. Xususan, XIV asrda Jamoliddin at-Turkiy tomonidan yozilgan "Kitabu bulg'atil mushtaq fi lug'atat turk val qifchaq"(Turk-qipchoq tilining tarjima kitobi) (keyingi o'rinlarda "Bulg'atil mushtaq") lug'at qo'lyozmasi ham o'zbek olimlari tomonidan hali o'rganilmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Qo'lyozmaning birinchi bobi Allohning go'zal ismlari(ayrimlari), osmon jismlari va turli predmetlar nomlarining arab tilidan qipchoq- turkiy tilga tarjimasi yozilgan. Unda foydalanilgan so'zlardan arab tilidagilari zamonaviy arab tili bilan deyarli farq qilmaydi, qipchoq - turkiy so'zlar esa zamonaviy o'zbek tilimizda qo'llanilayotgan so'zlar bilan deyarli bir xil va ayrimlari tovush o'zgarishlariga uchraganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, qipchoq - turkiy tildagi (تَنْكُرِي) “

¹Гайнутдинова Г. Р. Историко-лингвистический анализ тюрко-татарского письменного памятника XIV века Джамал ад-Дина ат-Турки "Китабу булгат ал-муштак фи лугат ат-турк ва-л-кифчак". Диссертация. Казан.,2005

6.	النَّجْمُ	يُلْدُزْ	Yulduz
7.	نَبَاتٌ نَعْشٍ	تِيكَنْ	Tikan
8.	التَّلْجُ	قَر	Qor
9.	الصَّاعِقَةُ	يَشِنْ	Yashin, chaqmoq
10.	السَّحَابُ	بَلْطُ	Bulut

Yuqorida keltirilgan soʻzlardan (فَرِشْتَلَر) “farishtalar” soʻzining oʻzak va koʻplik shakli -lar ham aynan “farishtalar” shaklida zamonaviy tilimizda saqlanib qolgan. (كُك) “Kuk” soʻzi sof turkiycha soʻz hisoblanadi va bu soʻz hozirgi tilimizda “koʻk” shaklida koʻpincha badiiy adabiyotda osmon soʻzining sinonimi sifatida keng qoʻllaniladi . bu soʻzning shakldoshi “koʻk” rang maʼnosini anglatuvchi soʻz tilimizda mavjud boʻlsada , bu yerdagi soʻzga uning aslo aloqasi yoʻqdir, buni arabcha (السَّمَاءِ) “as-samai” variantini tarjima qilish orqali aniqlash qiyin emas. “Kun “ soʻzi bu yerda ham “quyosh” maʼnosida ham “kunduz” maʼnosida kelgan va zamonaviy tilimizda keng qoʻllanilib keladi. Masalan, kundalik tilimizda “kun chiqdi” (quyosh chiqdi), “kun botdi” (quyosh botdi) kabi iboralarni koʻp ishlatamiz. Shu bilan birgalikda “quyash” (قُيَاش) soʻzi ham bu soʻzning sinonimi sifatida keltirilgan, ammo uning arabcha variant(الشمس شعاع) ni oʻzbek tiliga "quyosh nuri" deb tarjima qilamiz va bunda soʻzlardagi maʼno deyarli oʻzgarmaydi. “ Oy (“ay”), “yulduz”, “ tikan” ,” qor” (“qar”), “yashin”, “bulut” kabi soʻzlar ham qipchoq- turkiy shaklda ham kundalik tilimizda aynan shu holatda ishlatiladi. Yuqoridagi soʻzlar tilimizda oʻzgarishsiz saqlanib qolganligi bilan

xarakterlanadi.

Quyida qo`lyozmada keltirilgan so`zlarning qisman o`zgarishga uchraganlaridan ayrimlariga to`xtalib o`tamiz:

Arabcha	Qipchoq-turkiy	O`zbekcha
1. الرِّزَاقُ	أرزُ بُرْجِي	Rizq beruvchi
2. البَرِّقُ	يَرِقُ	chaqmoq
3. الجَلِيدُ	بُزُ	muz
4. المَطْرُ	يَعْمُرُ	Yomg`ir
5. الهَوَيُّ	يُنُّ	Shamol, havo
6. الجَرُّ	إِسِّي	issiq

Yuqorida ko`rishimiz mumkinki, “Bulg`atil mushtaq” qo`lyozmasida so`z birikmalari ham keltirilgan, xususan, “Ar-razzoq” so`zining tarjimasini “orzu beruchi” shaklida kelgan, bundan o`zbek tilida bu so`z birikmasini hosil qiluvchi so`zlarning ikkalasi ham keng qo`llaniladi, ammo bu yerdagi ma`nosiga biroz mos kelmaydi ya`ni o`zbek tilida “rizq beruvchi” tarzida tarjima qilinadi. Keyingi so`z esa “yaraq” ya`ni “chaqmoq” so`zidir . Bu so`z qipchoq-turkiy tildagi ot ma`nosini yo`qotib o`zbek tilimizda taqlid so`z sifatidagina saqlanib qolgan va yasama so`zlarning o`zagi sifatida mavjud (yaraqlamoq- fe`l). “Chaqmoq” so`zidagi “yaraqlash” so`zi bilan bog`liqlik mavjud bo`lib, “yaraq” so`zidagi ma`no saqlanib qolgan , shu sababdan bu so`zni biroz o`zgarishga uchragan so`zlar guruhiga kiritdik. “Muz” so`zi esa qipchoq turkiy tilda “buz” shaklida kelib, fonetik

tilimizdagi “uchmoq” fe`liga shaklan juda o`xshash, ammo uning arabchasi “jannatun” so`zining tarjimasiga mos kelmaydi demak, “ujmah” so`zi “jannat” ma`nosini anglatadi . Qolaversa , aynan shu (XIV) asrga mansub Nosiriddin Rabg`uziy tomonidan yozilgan “Qissasi Rabg`uziy” da ham “ujmah” so`zi ning tarjimasi “jannat” deb berilgan². “Dun” so`zining arabchasi “g`ubor” ekanligidan anglashimiz mumkinki, bu so`z ” chang” , “g`ubor”, “zarra “ kabi ma`nolarni anglatadi. Bu so`z hozirgi tilimizda ishlatilmasada, zamonaviy she`riyatda uchrab turadi:

Hanuz yod aylasam – bag`rim bo`lar xun,

Hind yo Kobul desam – junjika badan.

Ey, sen dunyoyi dun,

Ey, sen dahri dun,

*Hazrati Boburidan qarzsan bir Vatan.*³

(Sirojiddin Sayyid, O`zbekiston xalq shoiri “Yoshlik”2012/3)

O`zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid qalamiga mansub bu she`rda “dunyoyi dun” va “dahri dun” so`zlariga e`tiborimizni qaratsak, bu yerda dun so`zini “g`ubor” yoki “chang” ma`nosida emas, balki “zarra“ ma`nosida qabul qilish to`g`ri bo`ladi.

“Yuk” ya`ni “bo`ron” so`zi ham hozirgi kunda bu ma`noda qo`llanilmaydi, bu so`zning arabcha shakli “az-zavbaatu” so`zi orqali uning aniq tarjimasini topishimiz mumkin. Shunda bu so`z o`zbek tilidagi “yuk” so`zi bilan hech qanday aloqasi bo`lmagan alohida bir tushunchani anglatishi ma`lum bo`ladi.

² Nosiruddin Rabg`uziy “Qissasi Rabg`uziy” T.:”Yozuvchi “ nashriyoti 1991, 232-bet

³ <https://yoshlikjurnali.uz/yoshlik-xazinasidan>

tedi. aydi: "Bir kun siz safardin kelurda siz tevaga minub, teva urur bo'lub, ul qish qamchi birla uchamqa urdingiz, yavloq(kuchli, qattiq) og'ridi. Yo Rasulalloh, uch qurla aymasangiz manma aymas erdim",-tedi." Bu o`rinda hammasi ravshan ko`ringandek, "kuchli " ma`nosini anglatuvchi "yavloq" so`zi arab tilidagi " al- adiyim" , "buyuk" so`zlariga mos keladi.

Xulosa qilib aytganda , XIV asrda Jamoliddin at-Turkiy tomonidan yozilgan "Kitabu bulg'atil mushtaq fi lug'atat turk val qifchaq"(Turk-qipchoq tilining tarjima kitobi) lug`at qo`lyozmasi turkiy tillar oilasiga mansub barcha tillar , xususan, o`zbek tilining naqadar qadim tarixga ega ekanligini turkiy xalqlar qadimdan juda katta hududni egallaganligining yana bir isboti sifatida nafaqat balki millatimiz tarixini o`rganishda juda katta ahamiyatga ega. Buning asosiy sababi yuqorida ko`rinib turganidek, o`sha davr leksikasini tashkil etgan so`zlarning aksariyati kundalik hayotimizda o`zgarishsiz saqlanib qolgan va tilimizning ajralmas qismiga aylangan, ayrimlari esa fonetik yoki leksik o`zgarishga uchragan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Hasan, Botirbek. "Arabcha- o`zbekcha boshlang`ich lug`at", T.: "Movaraunnahr", 1996.
2. Nosiruddin Rabg`uziy "Qissasi Rabg`uziy" T.: "Yozuvchi nashriyoti "1991
3. O`zbek tilining izohli lug`ati . "O`zbekiston nashriyoti" T.: 2021
4. O`zbekcha- arabcha lug`at: 7ming so`z va ibora// Lug`at tuzuvchilar: N. Ibrohimov, B. Hasanov, O Musayev va boshq.; Mas`ul moharrir: A. Rustamov/- T.: .O`zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2000.
5. Гайнутдинова Г. Р. Историко-лингвистический анализ тюрко-татарского письменного памятника XIV века Джамал ад-Дина ат-Турки

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

"Китабу булгат ал-муштак фи лугат ат-турк ва-л-кифчак". Диссертация.
Казан.,2005